

MILLIY PEDAGOGIKAGA XALQARO MUNOSABATLARNING TA’SIRI

¹Irgashova Maripat Abdinazarovna, ²Zukurova Muxlisa Baxobiddin qizi

¹TDPU katta o‘qituvchisi, ²TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498621>

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy pedagogikaning xalqaro munosabatlar aspektidagi pedagogik xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: xalq pedagogika, talaba, o‘qituvchi, pedagogik mahorat, tarbiya, tarbiya, shaxs, uzluksiz ta’lim tizimi.

Аннотация. В данной статье раскрыты педагогические особенности национальной педагогики в аспекте международных отношений.

Ключевые слова: национальная педагогика, студент, преподаватель, педагогическое мастерство, образование, обучение, личность, система непрерывного образования.

Abstract. This article reveals the pedagogical features of national pedagogy in the aspect of international relations.

Keywords: national pedagogy, student, teacher, pedagogical skills, education, training, personality, system of continuous education.

Xalqaro munosabatlar pedagogik nazariyasining asosiy tamoyillari va qonuniyatlarini chuqur anglash xalqaro munosabatlardagi asosiy voqea, hodisa va jarayonlarning sabab va oqibatlarini kashf eta va ochib bera oladigan, ularni tavsiflay oladigan zamonaviy malakali mutaxassisni tayyorlashning zaruriy shartidir. Bugungi kunda ularning dinamikasi va eng muhim xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish lozim bo‘ladi. Bo‘lajak kasbiy faoliyatida bunday mutaxassis xalqaro munosabatlarni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalarini har tomonlama va obyektiv baholashga muhtoj bo‘ladi, buning asosida ta’lim tizimining yanada global rivojlanishi uchun eng ehtimoliy prognozlar ishlab chiqilishi mumkin.

Uzluksiz texnologik o‘zgarishlar sharoitida ta’lim oldida bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil tadqiqot va loyihalash faoliyatiga motivatsiyasini, loyihalash ko‘nikmalarini rivojlantirish va ijodiy salohiyatni oshirish vazifasi turibdi. Bu talablar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida o‘z ifodasini topgan bo‘lib, unda ta’lim sohasidagi 100 ta maqsad aniq belgilab berilgan, bu boradagi 7 ta ustuvor yo‘nalishdan O‘zbekiston keyingi 5 yil davomida amalga oshirilishi lozim [1, 1-b.].

Zamonaviy sharoitda oliy ta’lim tizimida ushbu ustuvor vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun yuqori darajadagi kasbiy mahoratga, pedagogik mahoratga, o‘z-o‘zini takomillashtirishga, mavjud muammolarni adekvat baholay oladigan va konstruktiv qarorlar qabul qila oladigan bo‘lajak o‘qituvchi zarur. Bu shuni anglatadiki, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatini amalga oshirishga tayyorligini ta’minlashning samarali shakli bo‘lajak o‘qituvchilarning mavjud bilimlari, qobiliyatlari va ko‘nikmalarini o‘zgartirish, yangilash yoki to‘ldirishga, kasbiy mahoratini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan ta’lim tizimidir.

Oliy ta’lim rivojlanishining hozirgi bosqichida talab qilinadigan kompetensiyalar mavjud.

“Umumiy pedagogika” o‘quv fanini o‘rganish jarayonida biz dunyoning rivojlangan davlatlarida ta’limning rivojlanishini o‘rganamiz. Dunyoning yetakchi mamlakatlarida ta’limning

rivojlanish darajasini o‘rganishning keng doirasi bo‘lajak o‘qituvchilarga o‘sib kelayotgan yosh avlodni o‘qitishning metod va tamoyillari bilan batafsil tanishish imkonini beradi.

Bizningcha, bu jarayon juda keng qo‘lamli bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchidan yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash borasida ulkan bilimlarga ega bo‘lishni talab etadi. Bu yo‘nalishdagi muhim istiqbollardan biri bo‘lajak o‘qituvchilarning umuminsoniy va asosiy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni o‘zlashtirishidir.

Umumjahon kompetensiyalariga quyidagilar kiradi: tadqiqot faoliyati asoslarini o‘zlashtirish, axborotni izlash, tahlil qilish va sintez qilish; jamoada ishlash, ijtimoiy, etnik, diniy, madaniy va boshqa farqlarni bag‘rikenglik bilan qabul qilish qobiliyati.

Asosiy kasbiy kompetensiyalarga quyidagilar kiradi: jahon mamlakatlaridagi geosiyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va hodisalarni tavsiflash va tahlil qilish, ularning rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilish uchun global, mintaqaviy va mahalliy yondashuvlarni uyg‘unlashtira olish; xalqaro munosabatlarning asosiy nazariyalarini tushunish, ta‘lim tizimidagi milliy va xorijiy tajribalarni o‘rganish, xalqaro hamkorlikning huquqiy asoslariga tayanish, xalqaro huquqiy bazani tahlil qilish [2]; nazariy muammolarni tahlil qilish va zamonaviy xalqaro munosabatlarni belgilovchi tarixiy omillarni tushuntirish uchun zamonaviy ijtimoiy va gumanitar fanlar doirasida ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlar [3], tushunchalar va usullarni qo‘llash.

“Umumiy pedagogika” o‘quv fanini o‘zlashtirish natijasida bo‘lajak o‘qituvchi:

bilish kerak: xalqaro munosabatlarning nazariy asoslarini; uslubiy tamoyillar va kategoriyalar; asosiy ilmiy maktablar;

tushunish lozim: xalqaro munosabatlar subyektlarining o‘rni va rolini aniqlash; xalqaro nizolarning sabablari va oqibatlarini bilish; davlatlar tashqi siyosatining nazariy jihatlarini tahlil qilish va tashqi siyosiy qarorlar qabul qilish usullarini farqlay olish;

imkoniyatga ega bo‘lish: xalqaro munosabatlar nazariyasining asosiy usullari; xalqaro munosabatlar tizimining alohida tarkibiy elementlari va tarkibiy qismlarini tahlil qilish texnikasi va ko‘nikmalari; tashqi siyosiy manfaatlar va ustuvorliklarni tasniflashning zamonaviy yondashuvlari kiradi.

“Umrhod ta‘lim” strategiyasining global va milliy miqyosda amalga oshirilishi o‘qituvchilarni tayyorlashning yangi metodologiyasini belgilab berdi, u o‘qituvchilarning ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishga maksimal darajada e‘tibor qaratishga, kasbiy bilimlar va ilg‘or axborotni o‘zgartiruvchi texnologiyalarga asoslangan faoliyatga asoslanadi. Ushbu yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilar uchun individual ta‘lim traektoriyalarini qurish, o‘qitish shakllarining moslashuvchanligi va xilma-xilligini ta‘minlash, zamonaviy ta‘lim texnologiyalari va IT texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini beradi.

Ta‘limni raqamlashtirish sharoitida oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy salohiyatini innovatsion texnologiyalar yordamida yuksaltirish bir qator omillar bilan bog‘liq:

birinchidan, kasbiy ta‘lim bo‘lajak o‘qituvchilarning sifatli ta‘limga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishi kerak;

ikkinchidan, kasbiy dasturlarga qo‘yiladigan zamonaviy talablardan biri ularning harakatchanligi bo‘lib, bu nafaqat o‘quv mavzularining mazmunini, balki akademik taqvimning moslashuvchanligini ham o‘zgartirish nuqtai nazaridan ta‘lim so‘rovlariga tezkorlik bilan javob berishda namoyon bo‘ladi;

uchinchidan, o‘qituvchining kasbiy standartiga muvofiq o‘qituvchi ega bo‘lishi kerak bo‘lgan zaruriy kompetensiyalar ro‘yxati bilan belgilanadi.

Binobarin, oliy ta’lim muassasasida zamonaviy ta’lim jarayonini tashkil etish uchun bo’lajak o’qituvchi ijodiy salohiyatga ega bo’lishi kerak. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan ta’lim dasturlarini o’zlashtirish doirasida bu muammoni maxsus tayyorgarliksiz hal qilish mumkin.

Bo’lajak o’qituvchining ijodiy salohiyatini oshirish quyidagi yetakchi tamoyillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi:

1) ta’lim tizimi doirasida kasbiy malakani egallash imkoniyatlari, usullari va shakllarini kengaytirishni nazarda tutuvchi umrbod kasbiy ta’lim strategiyasini amalga oshirish;

2) inson kapitalini rivojlantirishning muhim omili sifatida bo’lajak o’qituvchilar uchun ta’lim tizimining ahamiyatini oshirish;

3) kasbiy yo’naltirilgan ta’limni amalga oshirish;

4) ta’lim tizimi uchun yuqori malakali pedagog kadrlarga bo’lgan ehtiyojning ortishi, ularni tayyorlash innovatsion va istiqbolli yondashuvlar va kasbiy faoliyatga tezkor jalb qilishni ta’minlaydigan texnologiyalarga asoslangan bo’lishi kerak;

5) mehnat bozori talablari va turli tuzilmalarning, jumladan, ta’lim sohasining raqobatbardosh kadrlarga bo’lgan qiziqishi bilan belgilanadigan pedagogik kadrlarga qo’yiladigan talablarning ortib borishi.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Perez L. Analysis of the second E-forum on competency-based approaches // Prospects: quarterly revolution of education. – 2007. – Vol. 37. – V 2. – P. 237-247.
3. Асмолов А.Г. Стратегии и методология социокультурной модернизации образования. – М.: ФИРО, 2011. – 73 с.